

Optimalisasi Media Interaktif PPT dan YouTube untuk Efektivitas Pembelajaran Kosakata Bahasa Inggris

Rahmawaty Mamu*, Nurlaila Husain

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: Rahmawatymamu@ung.ac.id

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kosakata Bahasa Inggris anak sekolah dasar melalui media pembelajaran digital dan pendekatan komunikatif. Sasaran kegiatan adalah siswa-siswi Kelas I Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Qurratu A'yun. Materi kosakata yang dikenalkan difokuskan pada enam emosi dasar yang dekat dengan pengenalan diri anak, yaitu happy, sad, angry, scared, surprised, dan excited. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 melalui kolaborasi ekosistem media digital interaktif yang memanfaatkan video YouTube, flashcards digital berbasis PowerPoint (PPT), serta gim edukatif interaktif. Permasalahan utama mitra adalah keterbatasan media pembelajaran interaktif yang menyebabkan atmosfer kelas monoton, siswa cenderung pasif, serta adanya kecemasan berbahasa (language anxiety) pada anak ketika dihadapkan pada materi kosakata emosi yang bersifat abstrak. Solusi yang ditawarkan berupa pemanfaatan flashcards digital berbasis PPT untuk menjembatani konsep abstrak menjadi konkret visual, integrasi media audio-visual YouTube sebagai sesi pemantik (ice breaking) dan latihan pendengaran (listening), serta penerapan gim edukatif berbasis gerakan (gamifikasi dan Total Physical Response) seperti permainan "Guess the Feeling" dan "Run to the Board". Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan partisipasi aktif siswa, penurunan kecemasan berbahasa, serta terbentuknya kemampuan siswa dalam merespons pertanyaan "How do you feel?" dengan variasi kalimat yang lebih kaya.

Kata kunci: Kosakata Bahasa Inggris; Tema Feelings; Media Pembelajaran Digital; Pendekatan Komunikatif; Siswa Sekolah Dasar.

Abstract

This Independent Community Service activity aims to improve English vocabulary mastery among elementary school students through digital learning media and a communicative approach. The target group consists of 1st-grade students at SDIT Qurratu A'yun. The introduced vocabulary focuses on six basic emotions close to children's self-awareness: happy, sad, angry, scared, surprised, and excited. The activity was conducted in July 2026 through a collaborative interactive digital media ecosystem utilizing YouTube videos, PowerPoint (PPT)-based digital flashcards, and interactive educational games. The partner's main issue was the limitation of interactive learning media, which caused a monotonous classroom atmosphere, passive students, and language anxiety when faced with abstract emotional vocabulary. The solutions offered include using PPT-based digital flashcards to bridge abstract concepts into concrete visuals, integrating audio-visual YouTube media for ice-breaking and listening sessions, and implementing movement-based educational games (gamification and Total Physical Response) such as "Guess the Feeling" and "Run to the Board". The results showed increased active participation, decreased language anxiety, and the development of students' ability to respond to the question "How do you feel?" with a richer variety of sentences.

Keywords: English Vocabulary; Feelings Theme; Digital Learning Media; Communicative Approach; Elementary Students.

Article Info

Received date: 30 May 2026

Revised date: 29 June 2026

Accepted date: 30 June 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Dedikasi Mandiri Nusantara

1. PENDAHULUAN

Pembelajaran Bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar, khususnya dalam pengenalan kosakata emosi dan perasaan (*feelings*), perlu dirancang secara matang agar sesuai dengan karakteristik perkembangan psikologis dan kognitif anak. Pada usia dini, anak-anak cenderung lebih cepat menyerap bahasa baru melalui pengalaman konkret, stimulasi visual yang kaya, gerakan fisik, serta keterlibatan aktif dalam permainan yang berulang. Oleh karena itu, pengajaran kosakata tidak boleh terjebak pada metode hafalan kata yang monoton atau berorientasi pada teks abstrak semata. Guru dituntut untuk mengintegrasikan media visual berbasis digital dan aktivitas komunikatif yang bermakna agar siswa dapat menjembatani konsep emosi yang abstrak dengan ekspresi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks English Language Teaching (ELT) untuk young learners, kombinasi antara input audio-visual, pemanfaatan teknologi, dan lingkungan belajar yang interaktif terbukti efektif menurunkan tingkat kecemasan berbahasa (*language anxiety*) sekaligus meningkatkan retensi memori jangka panjang anak.

Mitra sasaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah siswa-siswi Kelas I SDIT Qurratu A'yun. Sebagai anak-anak yang berada pada fase transisi awal ke pendidikan formal, mereka memiliki kebutuhan psikologis untuk belajar melalui suasana yang aman, menyenangkan, dan bebas tekanan. Materi yang dipilih dalam kegiatan ini difokuskan pada enam kosakata emosi dasar, yaitu *happy*, *sad*, *angry*, *scared*, *surprised*, dan *excited*. Pemilihan tema *feelings* ini menjadi sangat relevan karena tidak hanya menyentuh aspek linguistik bahasa asing, melainkan juga melatih kecerdasan emosional (*emotional labeling*) dan kesadaran diri (*self-awareness*) anak sejak dini.

Berdasarkan analisis situasi di lapangan, proses pembelajaran Bahasa Inggris pada sekolah mitra masih menghadapi kendala mendasar. Keterbatasan pemanfaatan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi menyebabkan atmosfer kelas cenderung monoton dan menempatkan siswa sebagai penerima informasi yang pasif. Guru belum optimal dalam memanfaatkan fasilitas perangkat keras sekolah seperti proyektor untuk menghadirkan ekosistem digital di dalam kelas. Akibatnya, penguasaan kosakata siswa menjadi sangat terbatas (mayoritas hanya familier dengan kata *happy* dan *sad*) serta munculnya rasa takut salah ketika diminta melafalkan kata. Mengacu pada Teori Kognitif Jean Piaget mengenai tahap operasional konkret, visualisasi yang jelas melalui flashcards PowerPoint (PPT) interaktif dan video animasi YouTube diperlukan untuk mengubah konsep abstrak emosi menjadi representasi visual yang nyata. Di sisi lain, pendekatan Communicative Language Teaching (CLT) yang dipadukan dengan metode Total Physical Response (TPR) melalui gim edukatif akan memberikan ruang bagi anak untuk mempraktikkan bahasa melalui gerakan tubuh secara spontan tanpa tekanan psikologis.

2. METODE PELAKSANAAN

Pada bagian metode penerapan, uraikanlah dengan jelas dan padat metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam kegiatan pengabdian. Metode yang digunakan dalam program ini adalah pendampingan pembelajaran langsung di kelas yang berpusat pada siswa (*student-centered learning*).

2.1 Permasalahan Prioritas Mitra

1. **Karakteristik Materi yang Abstrak:** Pengenalan kosakata Bahasa Inggris tema "*Feelings*" membutuhkan pendekatan yang konkret dan visual agar anak dapat membedakan karakteristik emosi tanpa harus menerima penjelasan teoretis yang rumit.
2. **Keterbatasan Media Interaktif:** Pemanfaatan fasilitas proyektor sekolah untuk media digital masih sangat terbatas, sehingga proses belajar mengajar berjalan monoton.
3. **Kecemasan Berbahasa (*Language Anxiety*):** Keberanian dan rasa percaya diri siswa untuk melafalkan (*pronunciation*) kata masih rendah karena takut salah dan kurangnya ruang praktik yang aktif.
4. **Keterbatasan Variasi Kosakata:** Mayoritas siswa kelas rendah hanya mengetahui kata *happy* dan *sad*, sehingga perlu stimulasi mendalam untuk mengenal variasi emosi lainnya.

2.2 Solusi yang Ditawarkan

Solusi yang diimplementasikan adalah pendampingan *Visual-Based English Learning* yang memadukan tiga komponen utama:

- **PPT Flashcards Interaktif:** Menggunakan teks dengan warna kontras dan gambar ekspresi wajah kartun yang jelas untuk memvisualisasikan 6 emosi dasar secara konkret.
- **Integrasi Audio-Visual YouTube:** Penayangan video animasi pendek dan lagu anak-anak sebagai sesi pemantik (*ice breaking*) sekaligus stimulasi pendengaran (*listening*).
- **Gamifikasi dan TPR:** Penerapan gim kelompok berbasis gerakan tubuh seperti permainan "Guess the Feeling" dan "Run to the Board" untuk memicu partisipasi aktif tanpa tekanan psikologis.

Tahapan pelaksanaan program meliputi:

1. **Tahap Persiapan:** Melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah dan Guru Kelas I SDIT Qurratu A'yun mengenai jadwal dan teknis lapangan, serta menyusun draf rencana pembelajaran dan ekosistem media digital (PPT & YouTube).
2. **Tahap Pelaksanaan:**
 - *Sesi Pemantik:* Membuka kelas dengan video lagu bertema feelings dari YouTube untuk menarik fokus dan listening siswa.
 - *Sesi Pengenalan:* Menampilkan flashcards digital lewat PPT interaktif, dilanjutkan dengan bimbingan pelafalan (*pronunciation*) dan *drilling* ringan.
 - *Sesi Penguatan (Gim Edukatif):* Menerapkan metode TPR melalui permainan "Guess the Feeling" dan "Run to the Board", aktivitas mencocokkan gambar, serta lembar aktivitas *colour and count*.
3. **Tahap Evaluasi:** Mengukur tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian melalui observasi langsung partisipasi aktif siswa, kuis gambar-kata, serta aktivitas *listen and point*. Tingkat ketercapaian dilihat dari sisi perubahan sikap belajar siswa sasaran.
4. **Tahap Keberlanjutan:** Menyerahkan paket media digital dan panduan pembelajaran kepada guru kelas agar dapat direplikasi pada tema kosakata lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Implementasi program pendampingan *Visual-Based English Learning* di Kelas 2 SDIT Qurratu A'yun berjalan dengan sangat interaktif melalui pengoptimalan fasilitas proyektor sekolah yang sebelumnya jarang digunakan untuk konten digital bahasa asing.

3.1 Transformasi Dinamika Kelas Melalui Ekosistem Digital

Penggunaan video animasi YouTube di awal sesi berhasil memecah kebekuan kelas (*ice breaking*). Siswa yang awalnya pasif mulai bergerak menirukan gerakan ekspresi yang ada di dalam video. Ketika masuk ke sesi inti menggunakan PPT Flashcards, visualisasi ekspresi wajah kartun dengan warna kontras terbukti mempermudah siswa memahami makna kosakata emosi baru seperti *scared*, *surprised*, dan *excited* tanpa membutuhkan terjemahan bahasa Indonesia yang panjang lebar. Hal ini sejalan dengan teori Dual Coding dari Paivio yang menyatakan bahwa informasi yang diterima secara visual dan verbal bersamaan akan memperkuat retensi memori jangka panjang anak.

3.2 Penurunan Language Anxiety Melalui Gamifikasi (TPR)

Salah satu pencapaian signifikan dari pengabdian ini adalah meningkatnya partisipasi aktif siswa hingga mencapai target ketuntasan minimal yang diharapkan (>80%). Lewat permainan "Guess the Feeling" dan "Run to the Board", atmosfer kompetisi yang sehat dan

menyenangkan berhasil menurunkan kecemasan berbahasa anak. Siswa tidak lagi takut salah melafalkan kata karena fokus mereka teralih pada kegembiraan bermain kelompok. Pendekatan Total Physical Response (TPR) ini memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan bahasa melalui gerakan motorik tubuh secara spontan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Ketuntasan Belajar Siswa

Klasifikasi Indikator	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan	Target Capaian
Partisipasi Aktif Kelas	Pasif / Monoton	Sangat Interaktif	>80% Aktif
Variasi Kosakata Emosi	2 Kosakata (<i>Happy/Sad</i>)	6 Kosakata Dasar	Tuntas Seluruhnya
Tingkat <i>Language Anxiety</i>	Tinggi (Takut Melafalkan)	Rendah (Percaya Diri)	Teratasi Nyata

Atas pendampingan ini, siswa Kelas I tidak hanya terjebak pada kata *happy* dan *sad*, tetapi sudah mampu merespons pertanyaan "How do you feel?" secara bervariasi dengan kalimat sederhana seperti "I am excited!" atau "I am scared!" sambil menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai (*emotional labeling*).

Gambar 1. Dokumentas Kegiatan

4. KESIMPULAN

Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. Kegiatan pengabdian masyarakat mandiri ini berhasil mentransformasi proses pembelajaran Bahasa Inggris di SDIT Qurratu A'yun menjadi lebih hidup, konkret, dan berpusat pada siswa. Kolaborasi antara media pembelajaran digital (YouTube & PPT Flashcards) dan pendekatan komunikatif berbasis gerakan terbukti efektif meningkatkan penguasaan 6 kosakata emosi dasar pada siswa kelas rendah serta mampu mengikis hambatan psikologis berupa kecemasan berbahasa pada anak. Penyerahan paket media pembelajaran kepada pihak sekolah diharapkan dapat menjadi stimulan bagi guru kelas untuk terus memanfaatkan teknologi proyektor secara optimal demi keberlanjutan metode pembelajaran inovatif ini pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Cameron L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press; 2001.
- Shin JK, Crandall JA. Teaching Young Learners English: From Theory to Practice. Boston: National Geographic Learning; 2014.
- Pinter A. Teaching Young Language Learners. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2017.
- Paivio A. Mental Representations: A Dual Coding Approach. Oxford: Oxford University Press; 1986.
- Brewster J, Ellis G, Girard D. The Primary English Teacher's Guide. Harlow: Pearson Education; 2002.
- Slattery M, Willis J. English for Primary Teachers: A Handbook of Activities and Classroom Language. Oxford: Oxford University Press; 2001.
- Scott WA, Ytreberg LH. Teaching English to Children. London: Longman; 1990.